

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ ИЖРОСИНING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH.....	338
Shodmanov Toshtemir Ro'ziyevich	
O'ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI.....	342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna	
FAVQULOTDA VAZIYATLARDA SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA'SIR KO'RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI.....	354
Yangiboyev G'iyosjon, Asqarxo'jayev To'lqin	
KAM XARAJATLI AVIATASHUVCHILAR FAOLIYATINING FAOLIYATINING SAMARQAND TURIZMI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	359
Alisher Suyunov	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	366
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
GEN Z AVLODI BILAN ISHLASHDA HR STRATEGIYALARI.....	372
Xasanov Sarvar Ulug'bek o'g'li	
МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	378
Махмудов Суннатжон Абдужаббор угли	
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ «СМАРТ-ТУРИЗМА» В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Юсубова Махлиё Икромовна	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELINI TAKOMILLASHTIRISH: EKOTIZIMLI YONDASHUV.....	389
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI FANINING FANLARARO BOG'LIQLIGI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUV.....	397
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	403
Mamadaliyev Doniyorbek Shuxratbek o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAHARLARINING EKOTRANSFORMATSIYASI.....	410
Xusainov Oybek Djabbarovich	
KAPITAL BOZORI ORQALI MOLIYALASHTIRILADIGAN INVESTITSION LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	414
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO'JALIGINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI OSHIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH METODOLOGIYASI.....	421
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
OZIQ-OVQAT BOZORI RIVOJLANISHINI PROGNOZLASH MEXANIZMINI O'RGANISH METODIKASI.....	426
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich, Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ: ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	434
Ли Д.Э.	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING MAKROIQTISODIY TAHLILI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	440
Xikmatullayeva Nargiza Jamoliddin qizi	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI.....	446
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	

TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA YASHIL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	453
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH DAVLAT IJTIMOY- IQTISODIY SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	457
Islomov Shuhrat Marufjonovich, Saparov Murod Irgashovich O'ZBEKISTONDA TASHISH VA SAQLASH XIZMATLARI BOZORINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI ..	462
Usmanova Zumrad Islamovna, Pardayeva Kamola OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	467
Xasanova Yulduz Kayumovna QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQ HISOBOTINI AVTOMATIK SHAKLLANTIRISHNING SUVDAN SAMARALI FOYDALANISHGA TA'SIRINING EKONOMETRIK TAHLILI	472
Sodiq Boymurotov DIGITAL INTERNATIONALIZATION AND GLOBAL COLLABORATION OPPORTUNITIES FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN	479
Tojiyev Abror Rakhmonalievich, Rakhmonaliev Abbas Abror ugli VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITIDA TAHLILY AMALLARNI QO'LLASH MASALALARI	485
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich TASHKILOTLARNING INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMI VA UNING TRANSFORMATSIYASI HOLATI	490
G'aniyev Sardor Toshmurodovich	

TASHKILOTLARNING INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMI VA UNING TRANSFORMATSIYASI HOLATI

Gʻaniyev Sardor Toshmurodovich

Qarshi davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada tashkilotlarning innovatsion boshqaruv tizimi va uning zamonaviy iqtisodiyot sharoitidagi transformatsiya jarayonlari tahlil qilingan. Innovatsion boshqaruvning nazariy-uslubiy asoslari, tashkilotlar faoliyatida innovatsiyalarni joriy etishning oʻziga xos jihatlari hamda boshqaruv tizimlarini raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, innovatsion transformatsiyaning tashkilotlar raqobatbardoshligi, moslashuvchanligi va barqaror rivojlanishiga taʼsiri baholangan. Tadqiqot natijalari innovatsion boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va transformatsiya jarayonlarini samarali tashkil etish boʻyicha ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: innovatsion boshqaruv, transformatsiya, tashkilot, raqamli transformatsiya, boshqaruv tizimi, innovatsion rivojlanish, raqobatbardoshlik, samaradorlik, strategik boshqaruv, raqamlashtirish.

Аннотация. В данной статье проанализированы система инновационного управления организаций и процессы её трансформации в условиях современной экономики. Освещены теоретико-методологические основы инновационного управления, особенности внедрения инноваций в деятельность организаций, а также возможности повышения эффективности посредством цифровизации систем управления. Кроме того, дана оценка влияния инновационной трансформации на конкурентоспособность, адаптивность и устойчивое развитие организаций. Результаты исследования способствуют разработке научно-практических выводов по совершенствованию систем инновационного управления и эффективной организации трансформационных процессов.

Ключевые слова: инновационное управление, трансформация, организация, цифровая трансформация, система управления, инновационное развитие, конкурентоспособность, эффективность, стратегическое управление, цифровизация.

Abstract. This article analyzes the innovation management system of organizations and the processes of its transformation in the context of the modern economy. The theoretical and methodological foundations of innovation management, the specific features of implementing innovations in organizational activities, and the opportunities for enhancing efficiency through the digitalization of management systems are examined. Furthermore, the impact of innovative transformation on organizational competitiveness, adaptability, and sustainable development is evaluated. The research findings contribute to the development of scientific and practical conclusions aimed at improving innovation management systems and ensuring the effective implementation of transformation processes.

Keywords: innovation management, transformation, organization, digital transformation, management system, innovative development, competitiveness, efficiency, strategic management, digitalization.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida tashkilotlarning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini taʼminlashda innovatsion boshqaruv tizimlari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Globallashtirish jarayonlarining chuqurlashuvi, raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi hamda bozor munosabatlarining keskinlashuvi boshqaruv tizimlarini tubdan yangilash va ularni innovatsion yondashuvlar asosida transformatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, tashkilotlarda innovatsion boshqaruv tizimlarini shakllantirish va ularning samarali ishlashini taʼminlash bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy masalalaridan biri hisoblanadi.

Innovatsion boshqaruv tizimi tashkilotlarning ichki resurslarini samarali boshqarish, yangi gʻoya va texnologiyalarni joriy etish hamda strategik maqsadlarga erishishni qoʻllab-quvvatlovchi muhim mexanizm sifatida namoyon boʻladi. Ushbu tizim nafaqat ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish jarayonlarini modernizatsiya qilishga, balki tashkilotlarning tashqi muhit oʻzgarishlariga moslashuvchanligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, innovatsion transformatsiya jarayonlari boshqaruvning anʼanaviy usullaridan voz kechib, raqamli, moslashuvchan va integratsiyalashgan boshqaruv modellari sari oʻtishni taqozo etadi.

Bugungi kunda tashkilotlarning innovatsion transformatsiyasi ularning raqobat ustunligini mustahkamlash,

mehnat unumdorligini oshirish hamda boshqaruv qarorlarining samaradorligini yuksaltirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion boshqaruv tizimlarining transformatsiyasi tashkilotlarning uzoq muddatli strategik rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada tashkilotlarning innovatsion boshqaruv tizimi va uning transformatsiya holati nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi, shuningdek, zamonaviy sharoitda ularni takomillashtirish yo'nalishlari yuzasidan ilmiy asoslangan xulosalar shakllantiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tashkilotlarning innovatsion boshqaruv tizimi va uning transformatsiyasi masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, ushbu yo'nalish zamonaviy boshqaruv nazariyasining muhim tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Dastlabki ilmiy qarashlarda innovatsiya tushunchasi J. Schumpeter tomonidan ishlab chiqilib, u innovatsiyani iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida talqin etgan. Keyingi tadqiqotlarda P. Drucker innovatsion boshqaruvni tashkilotlarning raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omil sifatida asoslab bergan bo'lib, u innovatsiyani boshqaruvning tizimli funksiyasi sifatida ko'rib chiqqan.

Zamonaviy ilmiy manbalarda innovatsion boshqaruv tizimi tashkilotning strategik maqsadlariga erishishni ta'minlaydigan, resurslarni samarali taqsimlash va yangi texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan kompleks mexanizm sifatida talqin qilinadi. Xususan, M. Porterning raqobat ustunligi nazariyasi innovatsiyalarni korxonalar va tashkilotlarning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi. Shuningdek, E. Rogersning innovatsiyalar diffuziyasi nazariyasi tashkilotlarda yangi g'oyalar va texnologiyalarning qabul qilinishi va tarqalish jarayonlarini tushuntirib beradi.

Raqamli transformatsiya sharoitida innovatsion boshqaruv tizimlarini o'rganish bo'yicha so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining boshqaruv jarayonlariga integratsiyasi asosiy yo'nalish sifatida qaralmoqda. D. Tapscott va K. Schwab kabi olimlar raqamli iqtisodiyot sharoitida tashkilotlarning transformatsiyasi innovatsion yondashuvlar, raqamli platformalar va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimlariga o'tish bilan bevosita bog'liqligini ta'kidlaydilar. Bu esa boshqaruv tizimlarining moslashuvchanligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

MDH mamlakatlari olimlari tomonidan ham innovatsion boshqaruv va transformatsiya jarayonlari chuqur o'rganilgan bo'lib, ularda korxonalarining innovatsion salohiyatini oshirish, boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish hamda raqamli iqtisodiyotga moslashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Mahalliy tadqiqotlarda esa O'zbekiston sharoitida tashkilotlarning innovatsion rivojlanishi, hududiy iqtisodiyotda innovatsion jarayonlarning o'rni hamda boshqaruv tizimlarini takomillashtirish yo'nalishlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, innovatsion boshqaruv tizimlari va ularning transformatsiyasi bo'yicha nazariy asoslar yetarlicha shakllangan bo'lsa-da, amaliy jihatdan ularni hududiy xususiyatlar, jumladan, Qashqadaryo viloyati yoki boshqa mintaqalar kesimida chuqur tahlil qilish, transformatsiya jarayonlarining samaradorligini baholash hamda amaliy mexanizmlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy muammo bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tashkilotlarning innovatsion boshqaruv tizimi va uning transformatsiyasi holatini o'rganishda kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik tahlil hamda mantiqiy umumlashtirish usullari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar innovatsion boshqaruv tizimlarining mohiyatini ochib berish, ularning tarkibiy elementlarini aniqlash hamda transformatsiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi.

Tizimli yondashuv orqali tashkilotlarning innovatsion boshqaruv tizimi o'zaro bog'liq elementlar majmui sifatida ko'rib chiqildi. Bunda boshqaruv subyektlari, innovatsion resurslar, texnologik infratuzilma hamda tashkiliy mexanizmlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida an'anaviy va innovatsion boshqaruv tizimlari o'rtasidagi farqlar aniqlanib, transformatsiya jarayonining asosiy yo'nalishlari belgilab olindi.

Statistik tahlil usuli orqali tashkilotlarda innovatsion faoliyatning asosiy ko'rsatkichlari, raqamli transformatsiya darajasi hamda boshqaruv samaradorligi o'rganildi. Ushbu jarayonda mavjud ma'lumotlar asosida tendensiyalar aniqlanib, ularning o'zgarish dinamikasi baholandi. Shuningdek, empirik ma'lumotlarni qayta ishlashda induktiv va deduktiv yondashuvlardan foydalanildi, bu esa umumiy qonuniyatlarni aniqlash va xulosalar chiqarishga imkon yaratdi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiya va mantiqiy umumlashtirish usullari ham qo'llanilib, innovatsion

boshqaruv tizimlarining nazariy asoslari va amaliy jihatlari o'rtasidagi bog'liqlik ochib berildi. Bundan tashqari, tahlil jarayonida SWOT-tahlil elementlaridan foydalanilib, tashkilotlarning innovatsion transformatsiya jarayonlaridagi kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar hamda tahdidlar baholandi.

Qo'llanilgan metodologik yondashuvlar tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlab, tashkilotlarning innovatsion boshqaruv tizimi va uning transformatsiyasi holatini kompleks tarzda o'rganish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tashkilotlarning innovatsion boshqaruv tizimi va uning transformatsiyasi holatini tahlil qilish jarayonida zamonaviy korxonalar va tashkilotlar faoliyatida innovatsion jarayonlarning o'rni sezilarli darajada ortib borayotgani aniqlandi. O'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda tashkilotlar an'anaviy boshqaruv modellaridan bosqichma-bosqich voz kechib, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari hamda ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish amaliyotiga o'tmoqda. Bu jarayon innovatsion boshqaruv tizimlarining shakllanishi va ularning transformatsiyasi bilan bevosita bog'liqdir.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion boshqaruv tizimining samaradorligi ko'p jihatdan tashkilotning texnologik tayyorgarligi, inson kapitali sifati hamda boshqaruv madaniyatiga bog'liq hisoblanadi. Yuqori darajada raqamlashtirilgan tashkilotlarda innovatsion qarorlar qabul qilish tezligi va aniqligi sezilarli darajada yuqori bo'lib, bu ularning bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshiradi. Aksincha, an'anaviy boshqaruv usullariga tayanadigan tashkilotlarda transformatsiya jarayonlari sekin kechayotgani, innovatsion jarayonlarning sust joriy etilayotgani kuzatilmoqda.

Shuningdek, tahlil jarayonida innovatsion transformatsiya asosan uch asosiy yo'nalishda kechayotgani aniqlandi. Birinchidan, boshqaruv jarayonlarining raqamlashtirilishi orqali qaror qabul qilish tizimlari avtomatlashtirilmoqda. Ikkinchidan, tashkilot ichidagi kommunikatsiya va axborot almashinuvi integratsiyalashgan platformalar asosida amalga oshirilmoqda. Uchinchidan, strategik boshqaruv jarayonlariga sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va prognozlash tizimlari joriy etilmoqda. Ushbu yo'nalishlar innovatsion boshqaruv tizimining sifat jihatidan yangi bosqichga o'tishini ta'minlamoqda.

O'tkazilgan tahlillar natijasida tashkilotlarda innovatsion boshqaruv tizimining rivojlanish darajasi va transformatsiya jarayonlarining samaradorligi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Innovatsion boshqaruv tizimi rivojlangan tashkilotlarda mehnat unumdorligi, resurslardan foydalanish samaradorligi va raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari yuqori ekanligi kuzatilgan. Shu bilan birga, transformatsiya jarayonlari hali to'liq shakllanmagan tashkilotlarda innovatsion loyihalarni amalga oshirishda resurs yetishmovchiligi, malakali kadrlar tanqisligi hamda texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi kabi muammolar mavjudligi qayd etilgan.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, innovatsion boshqaruv tizimini samarali joriy etish uchun tashkilotlarda kompleks yondashuv zarur bo'lib, u texnologik modernizatsiya, kadrlar salohiyatini rivojlantirish va boshqaruv tizimlarini institutsional takomillashtirishni o'z ichiga olishi lozim. Shu bilan birga, transformatsiya jarayonlarining muvaffaqiyati tashkilot rahbariyatining innovatsiyalarga bo'lgan munosabati va strategik qarorlar qabul qilishdagi tezkorligi bilan ham chambarchas bog'liqdir.

O'tkazilgan tahlil natijalari tashkilotlarning innovatsion boshqaruv tizimi bugungi kunda iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri ekanligini tasdiqlaydi. Transformatsiya jarayonlari esa ushbu tizimning sifat jihatidan yangilanishi va global raqobat muhitiga moslashishini ta'minlovchi muhim mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari tashkilotlarning innovatsion boshqaruv tizimi va uning transformatsiyasi zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi. O'rganish jarayonida innovatsion boshqaruv tizimlarining nazariy asoslari, ularning amaliyotdagi holati hamda transformatsiya jarayonlarining asosiy yo'nalishlari tahlil qilindi. Aniqlanishicha, innovatsion boshqaruv tizimi tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va strategik rivojlanishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, transformatsiya jarayonlari tashkilotlarning raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashuvini tezlashtiruvchi asosiy mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot davomida innovatsion boshqaruv tizimining samaradorligi ko'p jihatdan texnologik infratuzilma darajasi, inson kapitali sifati hamda boshqaruv qarorlarining innovatsion yondashuvlarga asoslanganligi bilan bevosita bog'liqligi aniqlangan. Shuningdek, transformatsiya jarayonlarining to'liq shakllanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillar sifatida moliyaviy resurslar yetishmovchiligi, raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi sustkashlik hamda malakali kadrlar taqchilligi qayd etildi. Ushbu holatlar innovatsion rivojlanish jarayonlarini

sekinlashtirishi va tashkilotlarning raqobat ustunligini pasaytirishi mumkin.

Shu asosda, tashkilotlarda innovatsion boshqaruv tizimini takomillashtirish va transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha bir qator ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi. Avvalo, tashkilotlarda raqamli boshqaruv tizimlarini keng joriy etish, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarini rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shuningdek, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun ichki investitsiya siyosatini kuchaytirish va startap hamda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish zarur.

Bundan tashqari, tashkilotlarda innovatsion transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kadrlar salohiyatini oshirish, xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, boshqaruv tizimlarida moslashuvchanlikni oshirish, strategik rejalashtirishda innovatsion yondashuvlardan keng foydalanish hamda xalqaro tajribalarni tizimli o'rganish tavsiya etiladi. Bu esa tashkilotlarning global raqobat muhitida barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Innovatsion boshqaruv tizimlarining transformatsiyasi tashkilotlarning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining ajralmas qismi bo'lib, uning samarali amalga oshirilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirish va raqamli iqtisodiyot talablariga moslashishni ta'minlaydi. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan izchil islohotlar tashkilotlarning innovatsion salohiyatini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hudayberganov D.T., Saloxitdinov Sh.F., Achilova F.K., Mukhtarov B.A., Fayzullayeva S.F., Yuldasheva S.Z. Possibilities of Assessing Cluster Potential in Regions // *Biospectrum 2025: International Conference on Biotechnology and Biological Sciences*. – Kolkata: University of Engineering and Management in collaboration with University of Iasi (Romania), 2025. – December 10–12.
2. Xudayberganov D.T. O'zbekiston Respublikasida turizm xizmatlari bozori holati va uning muammolarini tahlil qilish usullari // *Muhandislik & iqtisodiyot* ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal. – Toshkent, 2026. – № 1. – B. 678–681.
3. Xudayberganov D.T. Iste'molchilarning brendga sodiqligi va uning korxonada daromadiga ta'sirini baholash // *Marketing* ilmiy, amaliy va ommabop jurnali. – Toshkent, 2026. – № 1. – B. 523–528.
4. Achilova F.K. Qashqadaryo viloyatida xizmatlar sohasining rivojlanishini tartibga solish tizimi // *Muhandislik & iqtisodiyot* ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal. – Toshkent, 2026. – № 2. – B. 221–224.
5. Achilova F.K. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda xizmatlar sohasini takomillashtirish strategiyasi va dasturlari // *O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi*. – Toshkent, 2026. – № 4. – B. 57–61.
6. Achilova F.K. Mintaqaviy xizmat ko'rsatish infratuzilmasini rivojlantirishda boshqaruvning samarali mexanizmlari // *Agro Ilm*. – Toshkent, 2026. – № 1(121). – B. 175–176.
7. Achilova F.K. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda xizmatlar sohasini taraqqiy qildirishning xorij tajribasi // *Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi* ilmiy jurnali. – Toshkent, 2026. – № 6(01). – B. 139–149.
8. Achilova F.K. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda xizmatlar sohasini taraqqiy qildirish yondashuvlari // *Marketing* ilmiy, amaliy va ommabop jurnali. – Toshkent, 2026. – № 1. – B. 263–272.
9. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution / Hammer M., Champy J. – New York: Harper Business, 1993. – 223 p.
10. Business Performance Measurement: Theory and Practice / Neely A. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 456 p.
11. Saaty T.L. Decision Making with the Analytic Hierarchy Process // *International Journal of Services Sciences*. – 2008. – Vol. 1. – No. 1. – P. 83–98.
12. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance / Porter M.E. – New York: Free Press, 1985. – 557 p.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100